

KASR HAQIDA TUSHUNCHA VA KASRLARNI O'QITISHDA YANGI INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH

Xaydarova Tozagul Gafurovna

Andijon viloyati Izboskan tumani Yangi avlod MFY 2-uy.

Izboskan tumani XTB ga qarashli 14-umumiy o'rta ta'lim maktab

1-toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasr haqida tushuncha va kasrlarni o'qitishda yangi innovatsiyalaridan foydalanish, miqdorlar ustida arifmetik amallar, miqdorlarning ulushlari bilan tanishtirish metodikasi, bir xil maxrajli kasrlar ustida amallar va oddiy kasrlar va uni o'qitishning ahamiyati haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kasr, arifmetik amal, miqdorlarning ulushlari, bir xil maxrajli kasr, oddiy kasr.

Kirish:

Kasr tushunchasini o'rganish ham sonlar arifmetikasi bilan geometriyaning elementar elementlari o'rtasida bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi. Kasr tushunchasi matematikada muhim o`rin tutuvchi va boy amaliy qo`llanishga ega bo`lgan miqdor tushunchasi bilan uzviy bog`liqdir. Kasr tushunchasi narsalarni teng bo'laklarga bo'lish, parchalash, yeyish kabilardan kelib chiqishi mumkin.

Kasrlarning asosiy tushunchalari maktabgacha yoshdan boshlab beriladi. Masalan, olma, tarvuz, bodring, non va hokazolarni bir necha bo'laklarga bo'lib ko'rgan va asosiy tushunchalarni olgan. Shu maqsadda bolalarni o'z ulushlari, yozish, solishtirishga o'rgatish, sonning kasr va kasr sonini topishga oid masalalar yechish, masalalar ko'rsatib boriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Kasrlarni o'rganishda ko'rsatmalilik va ko'rgazmali qurollar masalasi alohida ahamiyatga ega. Kasrlarni o'rganishning ushbu bosqichida o'qitish, ayniqsa, to'liq

vizual bo'lishi kerak. Bu ko'rgazmalar orasida qalin qog'ozdan kesilgan mevalar, qovunlar, tarvuzlar, lentalar, turli o'lchamdagi doiralar, kvadratchalar, turli shakl va o'lchamdagi to'rtburchaklar bor. Ushbu fanlarni ming qismga bo'lish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni ko'proq o'tkazish kerak. Bolalarni turli qismlarning nomlari va shakllanishi bilan tanishtirgandan so'ng, ularga har bir qismni qanday aniqlash kerakligini tushuntirish kerak.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{8}$$

va boshqa ko'rinishdagi yozuvlar bilan "surat" va "mahraj" terminlarini kiritmasdan tanishtiriladi. O'quvchi ikkidan bir ulushni belgilashni talab qilsa, buning uchun o'quvchilar chiziq chizishadi va chiziq ostiga ikkini, chiziq ustiga birni yozishadi. Bolalarni ulushlarini yozishi bilan "ulushlar" mavzusini birinchi darsdayoq tanishtirish lozim. Figuralarni teng bo'laklarga amaliy bo'lish asosida ulushlarni taqqoalash ham o'tkaziladi. "Ulushlar" mavzusiga asoslangan holda kasrlarning hosil bo'lishi bilan 4-sinfda tanishtiriladi. Bu yerda ham ko'rgazmali qurol bilim berilishining bosh mezoni bo'ladi. Narsalarni, shakllarni va boshqa atrofdagilarni teng bo'laklarga bo'lish va shu bo'laklardan bittasini, ikkinchisini, uchinchisini,... olish masalasi, uni ifodalash va yozish asosiy vazifa bo'ladi. Bunda kasr, kasrlarning surati, mahraji kabi terminlar bilan tanishtiriladi.

Natijalar:

Kasrlarni yozishni bajarishda quyidagi qoidaga amal qilish eslatiladi.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{8}$$

Chiziq ostidagi son kasrning maxraji deb ataladi va butun narsaning nechtaga teng ekanligini ko'rsatadi. Kasrga yozilgan raqam karning tasviri

deb ataladi va teng qismlardan nechitasi olinganligini ko'rsatadi. Boshlang'ich maktabda maxraji 10 dan oshmaydigan kasrlar hisobga olinadi. Imkon qadar turli xil raqamlardan foydalangan holda, talabalar boshqa maxrajlar bilan ham tanishadilar.

Miqdorlar kasrlar bilan bevosita bog'liqdir. Tabiatda uzunlik, vazn, vaqt va hokazo kabi miqdorlar mavjud. Ularni har qanday teng qismlarga bo'lish mumkin. Bunday miqdorlarni bir birlikda o'lchash har doim ham butun sonlarni keltirib chiqarmaydi.

O'quvchilar butun sonlar ustida bajariladigan amallar qoidalarini takrorlash bilan bir qatorda barcha hisob-kitoblarni o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda og'zaki bajarishga, barcha amallarni tez va aniq bajarishga odatlantirishlari kerak.

Kasrlarni o'rganishning birinchi bosqichidan boshlab, o'quvchilar kasr hisoblarini, shuningdek, boshqa yozuvlarni yozishni talab qilishlari kerak.

a) Surat va mahrajlar bir xil kattalikdagi raqamlar bilan yozilishi kerak;

b) Kasr chizishi albatta gorizonta bo'lib surat va maxrajdan barobar masofada turishi, kasr hadlari chiziqqa tegmasligi kerak

Muhokama:

O'nli kasr butun son bo'lmagan sonlar ustida amallarni bajarish kerak bo'lganda ishlatiladi. Bu mantiqsiz tuyulishi mumkin. Ammo bu turdagi raqamlar ular bilan bajarilishi kerak bo'lgan matematik operatsiyalarni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu tushuncha vaqt o'tishi bilan, ularning yozishlari tanish bo'lganda va o'qish qiyinchilik tug'dirmaydi va o'nli kasrlar qoidalari o'zlashtiriladi. Bundan tashqari, barcha harakatlar allaqachon ma'lum bo'lgan takrorlanadi, ular natural sonlar bilan o'rganiladi.

Barcha matematik kasrlar ikkita katta raqamga bo'linadi: oddiy va o'nlik. Ulardan birinchisining xususiyatlari oldingi xatboshida tasvirlangan edi, shuning uchun endi ikkinchisiga e'tibor qaratish lozim.

Sonning kasrini topishga doir masalalarni yechishda kasrning mazmuni ochiladi va mustahkamlanadi. Bunday masalalarni yechishga sonning bir ulushini

topishga doir masalalarni yechish malakasi asos bo'ladi. Bu malakani tarkib toptirish ikkinchi sinfdan boshlangan edi. Sonning kasrini topishga doir masalalarni yechish mos ko'rsatmalilikka asoslangan bo'lishi kerak.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda o'quvchilar oddiy mavzulardan murakkab mavzularga o'tishlari zarur. Shundagina dars tushunarli va qiziqarli bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda kasr tushunchasini shakllantirish 3-sinfdan boshlab kasr tushunchasi bilan olib boriladi. Boshlang'ich sinflarda kasr tushunchasini olma, tarvuz, qovun kabi ko'rgazmali qurollar, geometrik shakllar: doira, kesma, kvadrat, to'rtburchaklarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Boshlang'ich sinflarda kasr tushunchasi o'quvchilarni qismlarga bo'lib o'rganishga, taxmin qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilova D. Va boshqalar “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” Ma'ruzalar matni Termiz 2005.
2. Jumayev M.E. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'uloti” Toshkent: “Yangi asr avlodi” 2006.
3. Jumayev M.E., Tojiyeva Z.G. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” Toshkent fan va texnologiya 2005.
4. Bekboyeva N.M., Adambekova G.A. “Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi” Toshkent o'qituvchi 2003.
5. Bikbayeva N.U, R.I.Sidelnikova, G.A. Adambekova. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (O'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma.) Toshkent. —"O'qituvchi" 2003.
6. Axmedov M. , Abduraxmonova N., Jumayev M.E. Matematika darsligi metodik qo'llanma. Toshkent. —"Sharqr" 2005.